

- [Zielhochzeit Auf Der Finca Comassema](#)
- [Wunderbare Helle Und Sonnige Villa In Marratxi](#)
- [Luxuriöse City-apartments Und -villen Zum Mieten An Wunderschönen Reisezielen](#)

12 Ideal für Shopper und Golfer, liegt dieses Landhotel in der Nähe einiger der besten Golfplätze der Insel und nur eine kurze Autofahrt von Palma entfernt. Das Hotel ist immer noch ein bewirtschafteter Bauernhof, auf dem sowohl Rinder gezüchtet als auch Gemüse angebaut wird. Das Hotel hat eine ziemlich formelle Atmosphäre, aber die terrassenförmigen Gärten, die mit farbenfrohen Hibiskus, Bougainvillea und bunten Töpfen überquellern, sind entzückend.

- Alle Zimmer haben raumhohe Fenster mit Blick in den großen Garten mit altem Baumbestand und auf die Ausläufer der Serra de Tramuntana.
- Die Finca wurde mit einer Mischung aus Stücken dekoriert, darunter Elemente, die in Schweden aufgegriffen wurden – vor einem Hintergrund in kühlem Weiß.
- Oder wenn Sie ein bisschen Action bevorzugen, ist es perfekt für Wanderer, um das Beste aus der Sierra de Tramuntana zu machen, die sich hinter dem Grundstück erhebt.

Die Mallorca-Finca des Hollywood-Schauspielers Michael Douglas ist auf dem Markt, und Mallorca Sotheby's International Realty hat den Markt dort vor kurzem in Schwung gebracht. Die Prognosen, die die Finca bis zu 50 Millionen Euro verlangen könnte, zeigen, was die meisten Experten von einem Bullenmarkt für solche exklusiven Immobilien sprechen. Die spanischen Balearen verdienen für das kommende neue Jahr einen genaueren Blick. Die mallorquinische Finca wurde vollständig in eine maßgeschneiderte Privatresidenz umgestaltet, die sich über 16.000 Quadratmeter erstreckt, mit 7 Schlafzimmern, 7 Badezimmern, mehreren eleganten Empfangsräumen und einer großen offenen Küche. Die majestätischen Zwillingsgipfel der [finca-caseta-arta.com](#) Alaró-Berge bilden die Kulisse für diese prächtige Villa inmitten eines von Morgan koordinierten Landschaftsparks Die Insel ist zu einer Art „Beverly Hills“ Spaniens geworden, oder vielleicht ist Catalina Island ein besserer Vergleich.

Zielhochzeit Auf Der Finca Comassema

Alle Zimmer des Vier-Sterne-Hotels sind Suiten mit Boutique-Hotel-Ambiente. Bitte zögern Sie nicht, uns anzurufen, wenn Sie Fragen oder spezielle Anforderungen haben. Unsere Vertreter stehen Ihnen mit fundiertem Wissen und Informationen zur Verfügung, um das beste Luxusreisebuch-Erlebnis zu schaffen. Herausgeputztes Geheimgarten-Refugium in Palmas charaktvollstem Viertel, auf einer Insel, die immer besser wird. Um mit den neuesten Nachrichten, Angeboten und Sonderankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben. Die Finca Baix de S'era ist ein Ferienhaus in Alaró, Mallorca, Spanien.

Wunderbare Helle Und Sonnige Villa In Marratxi

Um zur Finca Comassema zu gelangen, fliegen Sie zuerst zum Flughafen von Palma de Mallorca. Dann holen Sie einen Mietwagen ab und fahren von dort aus weiter. Der Veranstaltungsort befindet sich im Orient, dem nordwestlichen Teil der Insel. Mallorca ist wunderschön, und Sie können die Berge und den Strand an einem Tag genießen. 230 qm Wohnfläche – aufgeteilt in einen Wohn-, Schlaf- und Wirtschaftstrakt – bietet Platz für bis zu acht Personen. Alle Zimmer haben raumhohe Fenster mit Blick in den großen Garten mit altem Baumbestand und auf die Ausläufer der Serra de Tramuntana.

Luxuriöse City-apartments Und -villen Zum Mieten An Wunderschönen Reisezielen

Diese wunderschöne Finca mit 4 Schlafzimmern befindet sich in der Nähe von Colonia San Jordi an der Südküste.

Diese wunderschöne 4-Schlafzimmer-Finca zum Verkauf in Lluçmajor verfügt über einen unglaublichen mediterranen Garten, einen traumhaften Pool, eine Garage und einen nach Süden ausgerichteten Wintergarten. Doppelzimmer Zimmergröße 22 m² Dieses Zimmer im Landhausstil bietet Blick auf die Sierra de Tramuntana. Es verfügt über einen Flachbild-Sat-TV und ein eigenes Bad mit Dusche. Zu den Annehmlichkeiten im Bad gehören Pflegeprodukte und ein Haartrockner.

Dies basiert auf der endlichen Anzahl von wirklich erstklassigen Fincas und luxuriösen Villen, die zur Verfügung stehen. Diese wunderschöne Finca mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in der Nähe von Santanyí befindet sich im Herzen der südöstlichen Landschaft Mallorcas. Diese unglaubliche Finca mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Algaida ist der perfekte Ausgangspunkt, nur 20 Minuten außerhalb der Hauptstadt Palma de Mallorca gelegen. Dieses Landhaus mit 8 Schlafzimmern liegt nördlich von Palma und verfügt über ein 9000 m² großes Grundstück sowie einen Whirlpool, einen Pool und eine historische Bodega. Kinder sind bei uns in den Sommer- und Osterferien herzlich willkommen, wir können Zustellbetten oder eine Familiensuite anbieten.

Es Moli de Son Maiol liegt auf einem 150 Hektar großen Privatgrundstück und bietet viel Platz zum Wandern und Erkunden sowie einen großen Tennisplatz und einen Swimmingpool mit einem schattigen Essbereich daneben. Der Wohnbereich im Haus selbst ist dank großer Fenster mit Blick auf den Garten sehr hell und die Küche ist rustikal, aber gut ausgestattet. Die Eigentümer wohnen nur einen kurzen Spaziergang entfernt und veranstalten „Supper Club“-Veranstaltungen für Gäste in ihrem Haus, das über einen Weinkeller mit Wein aus dem Familienweingut verfügt. Dieses wunderschöne, neu erbaute Finca-Anwesen kombiniert einen traditionellen mallorquinischen Landhausstil mit modernem Design und Annehmlichkeiten, um Ihren Komfort und Genuss zu gewährleisten. Das Hotel liegt 40 Minuten vom internationalen Flughafen Palma, 4 km außerhalb von Manacor und 10 Autominuten von den nächsten Stränden an der Ostküste entfernt und ist eine perfekte Kombination aus leichter Erreichbarkeit und Abseits der Massen.